

ALOHIDA TA'LIM EHTIYOJLARI MAVJUD MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARGA TA'LIM VA TARBIYA BERISHDA INKLYUZIV TA'LIMNING JORIY ETILISHI

Tashmetova Mohira Abduvaxidovna

Toshkent Kimyo Xalqaro universiteti

Maktabgacha ta'lim yo'nalishi magistri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19510879>

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi imkoniyati cheklangan bolalarning xususiyatlari va ehtiyojlarining hisobga olgan holda rivojlantiruvchi muhitni tashkil etish muammolarini o'rganish, nazariy-amaliy tahlil qilish, ushbu muammolarning kelib chiqish sabab va oqibatlarini aniqlash hamda yechim va tavsiyalar berish, inklyuziv ta'limga jalb qilingan alohida ta'lim ehtiyojlari mavjud bolalar tahsili, tarbiyasi hamda hayotidagi zaruriyati batafsil yoritilgan.

Kalit so'zlar: inklyuziv, imkoniyat, rivojlanish, ta'lim, korreksiya, jamiyat, shaxs, ehtiyoj, ijtimoiylashuv.

Hozirgi zamonda jamiyatimiz rivojlanishidagi o'ziga xos muammoli jihatlar, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida imkoniyati cheklangan bolalar hayoti uchun maqbul shart-sharoitlarning yetarli mavjud emasligi, bolalarning xususiyatlari va ehtiyojlarini hisobga olgan holda rivojlantiruvchi muhitni tashkil etish, ularni hayotga, maktabga tayyorlash masalasi hech kechiktirib bo'lmaydigan, jiddiy yondashishlarni talab etuvchi davlat darajasidagi dolzarb masaladir. Bu hozirgi kunda dolzarblini yo'qotmaydigan o'ta nozik, jiddiy masaladir. Jamiyatimiz taraqqiyoti bu borada biz qanday ishlar olib borishimizga bog'liq. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 3 fevraldagi PF-6155-son Farmoni bilan tasdiqlangan «2017 — 2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasini «Yoshlarni qo'llab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yili»da amalga oshirishga oid davlat dasturi» hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida» 2020 yil 13 oktyabrdagi PQ-4860-son qarori ushbu mavzuning mohiyati va dolzarblini yanada oshiradi.

Dunyoda aholining demografik holatiga ko'ra, nogironligi bo'lgan shaxslar sonining o'sib borish tendensiyasi kuzatilmoqda, bunda jahondagi aholining 15 foiz nogironligi bo'lgan insonlar tashkil etib, shundan 100 milliondan ortig'i bolalar hisoblanadi¹.

Darhaqiqat, nogironligi bo'lgan bolalarning ko'payishi esa har bir davlatning istiqboliga xavf solib, bolalarni ijtimoiy himoya qilishga oid davlat siyosatini amalga oshirishga sabab bo'ladi. Bunda inklyuziv jamiyatni rivojlantirishga xizmat qiluvchi nogironlikni inson huquqlarining sub'ekti sifatida tan olinishi, ularga nisbatan ijtimoiy yondashuvni qo'llash, ijtimoiy himoyani kuchaytirishga qaratilgan tendensiyalarni yanada rivojlantirishni taqozo etadi. "Jahonning yirik ilmiy markazlarida nogironligi bo'lgan bolalarni ijtimoiy himoyalash yo'nalishida bir qator tadqiqotlar olib borilmoqda. Bu borada, nogironligi bo'lgan shaxslar hayot sifatini oshirishga qaratilgan baholash mezonlarini ishlab chiqish, nogironligi bo'lgan bolalarga nisbatan stigma va diskriminatsiyaga barham berish, jamiyatda ularga nisbatan yuzaga keladigan noqulayliklarni kamaytirish, mahsulot va xizmatlarning qulayligini ta'minlash, teng huquqlilik siyosatini olib

¹ Обновленная информация о семдесят четвертой сессии Всемирной Ассамблеи здравоохранения – 27 мая 2021 г.
URL: <https://www.who.int/ru/news/item/27-05-2021>.

borish, oila qurish huquqini ta'minlash, ularni davolash, inklyuziv ta'lim berish orqali jamiyatga uyg'unlashtirish va ijtimoiy himoya qilishda kompleks yondashuv zarurati ilgari surilmoqda"².

Hozirgi kunda ko'plab davlatlar qatori O'zbekistonda ham imkoniyati cheklangan bolalarning ta'lim va tarbiya olishlari, tibbiy muolajalar olib borishlari uchun imkoniyatlar yaratib kelinmoqda va bunday insonlar va bolalarning haq-huquqlari qonun hujjatlari bilan mustahkamlab qo'yilgan va himoya qilinmoqda. . BMTning Nogironlar huquqlari to'g'risidagi Konvensiyaning xalqaro standartlari, shuningdek, "nogiron" so'zi o'rniga "nogironligi bo'lgan shaxs" atamasidan foydalanishni nazarda tutuvchi "Nogironligi bo'lgan shaxslar huquqlari to'g'risida"gi Qonun yurtimizda yuqoridagi toifaga mansub shaxslarning huquq va manfaatlarini ifodalashga xizmat qiladi³.

Jamiyatimizning bir bo'lagi bo'lgan maxsus yordamga muhtoj bo'lgan bolalarni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash, ta'lim-tarbiya berish, kasb-hunarga yo'llash, sog'lom bolalar qatori o'rin olib, o'z qobiliyati va imkoniyatlaridan foydalana oladigan inson qilib voyaga yetkazish muhim masalalardan biri hisoblanadi.

Nogiron va sog'lom shaxslarning teng huquqlilik tamoyili shuni anglatadiki, ulardan har birining ehtiyojlari muhimlik nuqtai-nazaridan teppa-tengdir. Ushbu ehtiyojlar shunday qondirilishi kerakki, har bir shaxs teng faoliyat yuritish huquqiga ega bo'lishi kerak⁴.

Alohida yordamga muhtoj bolalarga nisbatan g'amxo'rlik, ularning huquqlarini ijtimoiy qo'llab-quvvatlash, ta'lim-tarbiya jarayonini bu bolalarning ehtiyoji va qobiliyatiga mos ravishda tashkil etish, sog'lom jamiyatga tenglashtirish o'ta dolzarb masalalaridan biridir. Hozirgi kunda Respublikamizda maktabgacha yoshdagi alohida yordamga muhtoj bolalarning ta'lim olishlari uchun imkoniyatlar yaratilgan bo'lib, ushbu ta'lim tashkilotlarida mazkur toifadagi bolalar uchun barcha shart-sharoitlar mavjud. Ammo ko'plab sabablarga ko'ra ayrim imkoniyati cheklangan bolalar uy sharoitida tarbiyalanmoqdalar, yoki ayrimlari esa batamom maktabgacha ta'lim bilan qamralmagan. Bundan tashqari maxsus maktabgacha ta'lim va tarbiyaning korreksion-pedagogik ish sifati yuqori darajada bo'lsada, biroq aynan alohida ehtiyojli bolalarning sog'lom muhitda ta'lim-tarbiya olmayotganliklari sababli ijtimoiy hayotimizga moslashishlarida ko'plab qiyinchiliklar va muammolarga duch kelmoqdalar.

BMT tomonidan 1949 yilda qabul qilingan "Inson huquqlari umumjahon Deklaratsiyasi"da "Ta'lim olish har bir insoning asosiy va ajralmas huquqi" ekanligi alohida e'tirof etilgan.

Maktabgacha ta'limning asosiy vazifasi - ilk maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalar rivojlanishiga qo'yiladigan Davlat talablaridan kelib chiqqan holda va Davlat o'quv dasturiga muvofiq bolaning individual ehtiyojlarini hisobga olgan holda har tomonlama va barkamol rivojlanishi uchun qulay shart-sharoitlar yaratishdan iborat⁵. Maktabgacha ta'lim dasturi bolaning rivojlanishi uchun shart-sharoitlar yaratish, uning shaxsiy rivojlanishi uchun imkoniyatlar ochish, kattalar va tengdoshlari bilan hamkorlikka asoslangan tashabbuskorlik va ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish, rivojlantiruvchi ta'lim muhitini yaratishga qaratilgan. Bu esa, o'z navbatida, bolalarning ijtimoiylashuvi va individuallashtirish shartidir.

² Komilov F. O'zbekistonda nogironligi bo'lgan bolalarni ijtimoiy himoya qilishni institutsional takomillashtirish mavzusida yozilgan sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi Toshkent 2022-yil 3-bet.

³ Nabiyeva G.A. (2021). Imkoniyati cheklangan bolalarning ta'lim-tarbiya olishlari. *Scientific progress*, 1(5).

⁴ Инклюзив таълим. Ўқитувчилар учун методик қўлланма. Т., 2003. 86-бет.

⁵ Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 13 майдаги 391-сонли Қарорига мувофиқ "Мaktabгача таълим ташкилотларидаги қисқа муддатли гуруҳлар тўғрисида"ги Низомнинг

Inklyuziv ta'lim orqali bolalar o'zlarining muloqat mahoratlarini takomillashtiradilar va hayotga yaxshiroq tayyorlanib boradilar. O'zgalarni hurmat qilishni o'rganar ekanlar, bolalar o'zlarining qadr-qiymatlariga ham ega bo'ladilar yoki qaytadan ega bo'lishlari mumkin.

Tarbiyachilar uchun manfaatlar.

Inklyuziv ta'limda o'qitishdan tarbiyachilar ham muhim manfaatlarni oladilar. Ular qobiliyatli turlicha bo'lgan tarbiyalanuvchilarni o'qitishda yangi usullarni o'rganish imkoniyatlariga egalar. Ular bolalarni o'rgatish va o'qitishning turli xil usullarini va yangi bilimlarni oladilar.

Qiyinchiliklarni yengish uchun choralarni qidirish mobaynida ular insonlarga, bolalarga va sharoitlarga ko'proq ijobiy bo'lgan munosabat va yondashishlarni rivojlantira olishlari mumkin. Shuning uchun, o'qitish zerikarli ishga emas, balki xursandchilikka aylanadi.

Boshqalar bilan tashkilot ichida yoki tashqarisida tez-tez muloqot qilish orqali tarbiyachilar yangi g'oyalarni tadqiqot qilish uchun ko'proq ijobiy imkoniyatlarga egalar. Ushbu yangi g'oyalarni qo'llash orqali tarbiyachilar o'z tarbiyalanuvchilarning ko'proq ijobiy ta'sir ko'rsata olishlari mumkin. Ular jamoadan ko'proq yordamni olishlari va yaxshi olib borayotgan ishlari uchun mukofotlanishlari ham mumkin. Barcha bolalarning muassasalarda bor qobiliyatlari bilan muvaffaqiyatga erishishlari, tarbiyachilarning ishlaridan ko'proq qoniqishlarini va muvaffaqiyatga asoslangan katta his-tuyg'uni boshlaridan o'tkazishlari mumkin. Biroq "barcha bolalarning muvaffaqiyatga erishishlari", barcha bolalar muvaffaqiyatli o'tadi degani emasligini esga tuting. Bu bolalarning turli usullar bilan o'rganishlarida, shuningdek, o'rganish jarayonida muvaffaqiyatlarni qanday qilib namoyon etishlarida turfalikni qabul etishni anglatadi.

Inklyuziv ta'lim tashkilotlarida o'qitish bo'yicha ish hajmini kamaytirish maqsadida, tarbiyachilar o'z guruhlarida ishlash uchun ko'proq ko'ngillilarni jalb qila olishlari mumkin. Ushbu ko'ngillilar, tarbiyachining ko'rsatmalari asosida, bolalar va oilalarning hayotlarida muhim bo'lgan narsaning xohlashlari ehtimoldan holi bo'lmaydi.

Ota-onalar uchun manfaatlar.

Inklyuziv ta'lim orqali ota-onalar farzandlariga qay tarzda ta'lim berilayotganini ko'proq o'rganadilar. Ular o'z farzandlarining o'rganishlari uchun yordam ko'rsatishda muhimlik tuyg'usini his etadilar va shaxsan ishtirok etadilar. Tarbiyachilar ota-onalardan bolalar haqida fikrlarini so'rasalar, ota-onalar qadrlanganliklarini his etadilar va bolalarga o'rganish imkoniyatlarini berishda o'zlarini teng huquqli sherik deb hisoblaydilar. Tarbiyachilar tashkilotda foydalanayotgan usullarni qo'llash orqali ota-onalar ham bolalar bilan qanday qilib uyda yaxshiroq munosabatda bo'lishni o'rganib olishlari mumkin. Ular boshqalar bilan jamoada o'zaro harakat qilishni, shuningdek, bir-birlarining muammolarini tushunishni va hal etishni o'rganadilar. Eng muhimi, ular o'zlarining bolalari va barcha bolalar sifatli ta'lim olayotganliklarini biladilar.

Jamoalar uchun manfaatlar.

Inklyuziv ta'lim jamoalarga ko'pgina manfaatlarni keltirish mumkin. Tashkilotga qancha ko'p bolalar o'rganish uchun borar ekan, jamoada fahrlanish hissi rivojlanadi. Ular jamiyatda faol qatnashuvchi ko'proq "kelajakdagi jamoa rahbarlari" tayyorlanayotganini biladilar. Jamoa salohiyatli ijtimoiy muammolarni, ya'ni kichik jinoyatlar yoki o'smirlarning muammolarini kamaytira olish mumkinligini anglab yetadi. Jamoa a'zolari, tashkilot va jamoa o'rtasida yaxshiroq aloqalarni yaratib, tashkilot faoliyatida ko'proq ishtirok etadilar.

Alohida yordamga muhtoj bo'lgan bolalar

Ilk va maktabgacha yoshdagi bolalarni rivojlantirish bo'yicha davlat talablarini va "Ilk qadam" Davlat dasturini o'zlashtirgan alohida ehtiyojli boladagi kamchiliklarni korreksiya qilish ishlari va/yoki inklyuziv ta'lim bolalarning har bir toifasining rivojlanish xususiyatlarini o'ziga xos ta'lim ehtiyojlarini hisobga olish kerak.

Ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil etishda pedagoglar guruhlarda quyidagilarga e'tibor berishlari kerak⁶:

Zaif ko'ruvchi bola:

- maktabgacha ta'lim tashkilot binosidagi guruhlardan boshqa xonalarga o'tish yo'lida qanday belgilar borligi bo'yicha bolalarga ko'rsatma berish;
- ko'zida nuqsoni bo'lgan bolani yaxshi ko'rishi uchun ob'yektga yaqinroq o'tkazish kerak yoki individual ko'rinishdagi ko'rgazmadan foydalanish (bolaning qo'lga predmet yoki rasmning nusxasini bering);
- tushunchaning barqarorligi uchun obe'kt tavsifini uning faol mazmuni bilan birlashtirish zarur, buning uchun boladan uni ko'rish, tegish, eshitish va boshqa analizatorlar yordamida o'rganish talab qilinishi kerak;
- materialni bola uni ko'ra olishi uchun vertikal holatda (doska, molbert yoki maxsus stendda) joylashtirgan ma'qul;

Zaif eshitishuvchi bola:

- zaif eshituvchi bolaning oldida birdaniga paydo bo'lish noqulaylik keltiradi. Siz uni qattiq qo'rqitib yuborishingiz mumkin. Uni yoniga sekin-asta yaqinlashishga harakat qiling, yaqinlashayotganda so'z yoki tovushlar chikaring;
- ular bilan eshitish mumkin bo'lgan masofada bo'ling, unga qaratilgan so'zlarni aniq va ravon gapirishga harakat qiling. Bola har doim gapirayotganning yuziga qarashi va lablarining harakatlariga rioya qilishi kerak
- pedagogning asosiy vazifasi: hamma narsani qulog'iga bir marta emas, balki kamida o'n marta aytish (o'ng-chapga o'zgartirib), lablar qanday xarakatlanshini bo'lib-bo'lib ko'rsatish lozim.

Ruhiy rivojlanishi sustlashgan bola (RRSB):

- aniq, qisqa ko'rsatmalar berish. Masalan, intellekti normada bo'lgan bolaga "Aziza, koptokni ol, stolga qo'y, o'z joyinga qayt" ko'rsatmasini berishingiz mumkin, RROQBga ushbu ko'rsatmani bosqichma-bosqich beriladi "Umar, to'pni ol (bola harakat qiladi), uni stolga qo'y (ko'rsatmani bajarish), joyinga qaytib bor (bola ko'rsatmalarni bajaradi, ammo bosqichma-bosqich)";
- bolaga ortiqcha talablar qo'yimaslik kerak. Imkonsiz vazifa berilganda bola uni bajarolmaydi, asabiylasha boshlaydi, ular o'z kuchiga ishonishni yo'qotadi va bu boshqa mummolarga olib keladi
- o'quv mashg'uloti va dam olishni almashtirib turish lozim. Kun davomida vazifalar bir tekisda taqsimlanishi kerak;

Diqqati buzilgan va giperaktiv sindromli bolalar (DBGSB)

- bolaga ma'lum bir muddat davomida u tugatib olishi kerak bo'ladigan bitta vazifa bering;
- vazifalarni birinchi o'ringa qo'yishga o'rgating: avval nima qilish kerak, keyin nima qilish kerak va buning uchun nima kerak. Shu bilan birga harakat davomida vaziyat o'zgarishlariga moslashishni o'rganish ham muhim ahamiyatga ega;

⁶ .“Maktabgacha ta'limda ta'lim jaraёnini individuallashtirish. Aloхida эhtiёжли болалар инклюзияси”
 2020 йил 30 июнь

- ayniqsa, diqqatni jamlashni talab qiladigan faoliyat uchun bolani rag'batlantirish kerak (konstruktor bilan ishlash, bo'yash, o'qish);
- agar bola chizishni xohlasa, pedagog stoldan barcha keraksiz narsalarni olib tashlashi kerak, ushbu vaziyatda giperaktiv bola unga to'sqinlik qiladigan predmetlarni qanday qilib olib tashlashni bilmaydi;
- pedagog ota-onalar bilan suhbatlashib, giperaktiv bolani raxbatlantirishni yagona tizimini yaratishi mumkin. Bolaga qo'yiladigan talablar o'ziga xos, aniq va bemaol bo'lishi kerak.

Bolalik autizmi bo'lgan bola:

- pedagog bola qiziqishlaridan kelib chiqib harakat qilishi, uning atrofida yaxshilik atmosferasini hosil qilishi lozim, bolaga yordam kerak bo'lgunga qadar bunday vaziyatni yaratish kerak;
- bola bilan o'zaro aloqada bo'lganda, uning haqiqiy "hissiy" yoshini yetarlicha baholash kerak. Shuni esda tutish kerakki, u yoqimli ta'surotlar bilan ham osongina oziqlanadi;
- ish davomida sxemali kartochkalardan foydalangan yaxshi, masalan bola foydalanadigan kiyim shkafga siz kiyim tasvirini yelimplashingiz mumkin.

Harakat tayanch a'zosida nuqsoni bo'lgan bolalar:

- mashg'ulot davomida guruh pedagogi xarakter rejimiga rioya qilishi kerak;
- bolaning qanday o'tirganini, uning orqa va yelkalarini to'g'ri ushlab turishini (iloji boricha) doimo kuzatib boring, to'g'ri o'tirish qanchalik muhimligini eslatib turing. Jismoniy tarbiya, barmoq va vizual gimnastika bilan shug'ullanish uchun vaqt ajrating;
- pedagog har bir mashg'ulotiga fazoviy va mo'ljalga olish bo'yicha mashqlarni kiritishi lozim (masalan, daftarni o'ng tomoniga ruchkani qo'ying; Taqvimdagi bugungi sanani toping va hakazo);
- bolaning hissiy-ixtiyoriy sohasining holatiga e'tibor qaratish va mashg'ulotlar paytida buni e'tiborga olish kerak (miya yarim falajligi bo'lgan bolalarda bezovtalik, xafagarchilik bilan ajralib turadi; masalan, giperkinez va spastika baland ovoz, o'tkir tovush va hatto vazifani bajarishdagi qiyinchilik va uni bajarishga urinish bilan kuchayishi mumkin);
- har qanday mashg'ulot maxsus nutq rejimini talab qiladi (agar bolada nutqning jiddiy buzilishi bo'lsa). Bunday bolaga murojat qiladigan pedagog ovozini keskin ko'tarmasdan, aniq va tushunarli nutqqa ega bo'lishi, kerakli miqdordagi takrorlashni xamda artikulyasiyani saqlagan holda bo'lishi kerak.

Og'ir nutqi buzilgan bola:

- nutqning namoyon bo'lishi uchun sharoit yaratishga alohida e'tibor berish va nutqning negativizmini yengib o'tishi;
- umumiy va og'zaki xulq atvorni, shu jumladan tinglovchilarning diqqatini rivojlantirish bo'yicha ishlarni o'rgatish va nutqni ongli ravishda ishtirok etish;
- vizual, eshitish, og'zaki xotirani rivojlantirish;
- turli vaziyatlarda, sayr davrlarida dunyo qarashini rivojlantirish;
- bolaning mavjud so'z boyligini aniqlash, passiv so'z boyligini kengaytirish, uni leksik-tematik mavzularda faollashtirish;
- umumlashtiruvchi tushunchalarni shakllantirish;
- bolalarga so'zlardagi tovushlarni, so'zlarni analiz-sintez qilish, gaplarni tahlil qilish jarayonlarini o'rgatish;
- turli xil nutqiy materiallarni yodlatib bolalar xotirasini rivojlantirish;

- dialogik nutqini rivojlantirish uchun stol o'yinlari, rolli va dramatik o'yinlar, bolalarning teatr faoliyati, bolaning rivojlanish darajasiga muvofiq topshiriqlar asosida rivojlantirish;
- jumladan qisqa hikoyalar tuzishga, rasmlar asosida, seriyali rasmlar, materiallari asosida hikoyalar tuzish qobiliyatini rivojlantirish.

Xulosa

Inklyuziv ta'limning ijobiy tomonlari, bolalar hayotidagi o'rni, jamiyatga hamda imkoniyati cheklangan bola hayoti va ta'limiga ta'siri ko'zda tutildi. Inklyuziv ta'limga jalb qilingan imkoniyati cheklangan bolalar bilan Davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim-tarbiya oluvchi meyorda rivojlanayotgan bolalar o'rtasida kelib chiqadigan ijtimoiylashuv muammolari bo'yicha nazariy hamda amaliy ko'rsatmalar berildi. Ushbu metodni qo'llashning nazariy qismiga avvalambor, bu yondashuvning kelib chiqish tarixi, ijobiy tomonlari, tamoyillari, qo'llanish ko'rsatmalari, yondashuvni qo'llash uchun zarur chora-tadbirlar tizimi hamda qo'llash bosqichlari yoritildi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. "Bola huquqlari to'g'risida"gi konvensiya. Birlashgan millatlar tashkiloti Bosh assambleyasining 44-sessiyasi. 1989 yil 20 noyabr. <https://nrm.uz>.
2. "Nogironlar huquqlari to'g'risida"gi konvensiya. – Nyu-York, 2006 yil 13 dekabr. <https://www.undp.org>.
3. "Ta'lim hamma uchun" dasturining milliy rejasi: YUNISEF bolalar tashkiloti: –Toshkent, Arnaprint, 2003. 48 b.
4. "Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi" (1948 yil, Jeneva). Birlashgan millatlar tashkiloti Bosh assambleyasining rezolyusiyasi 217 A (III) bilan 1948 yil 10 dekabrda qabul va e'lon qilingan. <https://constitution.uz/uz/pages/humanrights>
5. Mirziyoev SH.M. Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz // O'zbekiston Respublikasi Prezidenti lavozimiga kirishish tantanali marosimiga bag'ishlangan Oliy Majlis palatalarining qo'shma majlisidagi nutqi. – T.: "O'zbekiston", 2016. – 56 b. <https://uza.uz/uz/posts/erkin-va-farovon-demokratik-zbekiston-davlatini-mard-va-olizh-14-12-2016>
6. Abdullayeva. M.M. Bo'lajak surdopedagoglarning imo-ishora nutqi vositasidagi kommunikativ kompetentsiyasini rivojlantirish. Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiya avtoreferati 13.00.03, Toshkent – 2021, 48 b.– 305 b.
7. Amirsaidova Sh.M. Maxsus pedagogika fani taraqqiyotida sharq mutafakkuri g'oyalarining o'rni va roli. Ped.fan.nomz. diss. avtoref. – T.: 2006. – 38 b.
8. Axmedova Z.M. Umumta'lim maktablari o'quvchilarida disgrafiyani bartaraf etishda logopedik ish tizimi. Ped.fan.nomz. diss. avtoref. – T.: TDPU, 2009. – 16 b.
9. Bozorov O.Y. Bo'lajak logopedlarning metodik kompetentligini shakllantirish pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati, Toshkent, 2023, 28 b.
10. Ayupova M.Y. Logopediya: darslik – T. O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati, 2022– 560 b.
11. Muminova L.R. Autizmli bolalarni inklyuziv ta'limga jalb etish mexanizmlari T.,Bookmany aprint 2022 ,58b.
12. Muminova L.R., Nazarova D.A. Birgalikda eshitamiz, gapiramiz, o'ynaymiz va o'rganamiz. Metodik qo'llanma. 'Bookmany Print' T.,-2022 ,96b.

13. Muminova, L.R., Shomaxmudova.R. Imkoniyati cheklangan bolalarni individual korreksion rivojlantirish dasturining metodik asoslari: uslubiy tavsiyanoma / Razzoqov O.J. 2007.– 124b.

